

**QONDAGI ALBUMINNING TURLI SHASHROITLARDAGI
KO'RSATKICHLARI**

Boboqulov Avazbek, Murodullayev Javohir

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Talabalari

Muxtarov Elmurod

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti asstenti

E-mail: elmurod3108@mail.ru

Annotasiya

Turli tabiiy sharoitdagi qo'ylar postnatal ontogenezining fiziologik bosqichlarida qon zardobidagi albuminning yashash sharoiti bilan bog'liq ravishda o'ziga xos o'zgarish dinamikasini namoyon qilishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: qo'ylar, postnatal ontogenez, albumin, qon, yashash sharoiti.

Kirish. Asosiy plazma oqsili - qondagi albumin asosiy hisoblanadi, u barcha mavjud oqsillarning 60% ni tashkil qiladi va juda muhim funktsional maqsadga ega. Gepatotsitlar (jigar parenximasi hujayralari) tomonidan sintez qilingan albumin fraksiyasi har daqiqada muhim muammolarni hal qilish bilan band. Aynan u BCC (aylanuvchi qon hajmi) barqarorligini ta'minlaydi, qonning suyuq qismining kolloid-osmotik bosimini tartibga soladi, bog'lanishi, uzatilishi va o'tkazilishi uchun javobgardir. organizm uchun zarur bo'lgan ko'plab moddalarni zahiraga cho'ktirish. Ko'pincha, ushbu fraksiyaga nisbatan "zardob albumini" iborasi ishlatiladi (bu albuminlarning eng mashhuri) va u qandaydir maxsus protein emas. Bu qonda (plazma) va qo'shimcha ravishda ba'zi boshqa tana suyuqliklarida, masalan, miya suyuqligida mavjud bo'lgan bir xil albumin, shuning uchun ushbu oqsilning keyingi tavsifida bunday nom (zardob albumini) bo'lishi mumkin.[1]

Hayvon organizmining normal faoliyatida ovqat hazm qilish alohida rol o'ynaydi. Mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bu samarali va takrorlanishi mumkin hayvonlarning haydash fazilatlarini ko'p jihatdan ovqat hazm qilish tizimining funktsional holatiga bog'liq tizimlar, xususan, qorin bo'shlig'i va parietal ovqat hazm qilish intensivligi va natijada, ozuqa moddalarining so'rilishi. Bu jarayonlar metabolizm bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu fiziologik jihatdan asoslanadi, chunki hazm qilish ozuqa tarkibidagi ozuqa moddalarini trofizm va tana hujayralarining yangilanishi uchun zarur bo'lgan oson hazm bo'ladigan birikmalarga aylantirishdan iborat. Metabolizmning uzluksizligi tufayli tananing doimiy yangilanishi mumkin. Aynan metabolizm tanadagi barcha fiziologik reaksiyalarni amalga oshirish uchun energiya manbai bo'lib, assimilyatsiya va dissimilyatsiyadan iborat bo'lib, bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. o'zaro bog'liq, ammo turli xil endo- va ekzogen omillarning ta'siri ularning buzilishiga olib keladi jarayonlar [4, 5, 6].

O'sayotgan hayvon organizmida oqsil sintezi dolzarb muammolardan biri ekanligini ta'kidlashgan. Mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, oqsil biosintezi qonuniyatlari birmuncha murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ko'p jihatlari, masalan yoshlar o'rtasidagi bog'liqlik, o'sish jadalligi va mayda shoxli mollar organizmida oqsil biosintezini to'liq o'rganilmasdan qolmoqda [2]. Qo'ylar mahsuldorligining genetik quvvati sutkasiga 500 g gacha mahsulot olish imkonini beradi. Bunday jadallik bilan o'sayotgan hayvonlar oziqa va energiyaning asosiy qismini o'sish uchun sarflaydi. Mualliflar, shuningdek hayvon organizmini yetilishi bilan to'qima va organlarda oqsillarga nisbatan lipidlarni to'planish uchun javobgar Mexanizm oxirigacha ochib berilmaganligini e'tirof etishadi.

Rus uzun junli zotga mansub 8 oylik qo'chqorchalar go'shtining kimyoviy tarkibi o'rganilganida [3] 71,25 % suv, 9,05 % yog' va 18,70 % oqsil saqlanishi qayd etilgan. Shuningdek, volgograd zotli 8 oylik qo'ylardagi yelkaning keng muskulini kimyoviy tarkibida 72,64 % suv, 7,11 % yog', 19,32 % oqsil; 18 oyliklarda esa 72,72 % suv, 7,01 % yog' va 19,33 % oqsil saqlashi aniqlangan.

Tekshirish usuli va materiallari. Tadqiqot ishlari Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumani hamda Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumanlaridagi qo'ylarida.

Ilmiy tekshirishlar uchun postnatal ontogenezning 3 kunlik, 3, 6, 12, 18, 36, 60 oylik bosqichlaridagi hayvonlarning qon zardobidagi albuminda olib borildi.

Qo'ylarni ertalab ovqatlantirmasdan oldin bo'yintriq vena qon tomiridan qon olinib, qonning plazmasi ajratilib proberkaga (steril 22GX1-1/2) olinib, olingan namunalar Samarqand veterinariya meditsinasi institutining "Hayvonlar anatomiyasi, gistologiya va patologik anatomiya kafedresi" ning Patomorfologiya laboratoriyasini Bioximichiski Humanstar-100 aparatida ko'rsatkichlar aniqlandi

Ilmiy tekshirishlar natijasida olingan barcha raqamiy ma'lumotlar K.Merkuryeva uslubi bo'yicha matematik ishlovdan o'tkazildi.

Matematik-statistik tahlil student va fisher mezonlari yordamida kompyuterning Microsoftexcel elektron jadvalida bajarildi.

Olingan natijalar va uning muhokamasi. Ilmiy Tekshirishlar natijasida tabiiy sharoitlarda parvarish qilingan qo'ylarni 3 kunlik 3 , 6 , 12 , 18 , 36 va 60 oyliklarida Qon plazmasidagi albuminni postnatal taraqqiyotning turli fiziologik bosqichlaridagi hayvonlarning tabiiy yashash sharoitiga ko'ra o'ziga xos o'zgarish namoyon qilishi kuzatildi.

Mirishkor tumanidagi qo'ylar qoni albumin ko'rsatkichi postnatal ontogenezning 3 kunligidan 3 oylikgacha qadar $3,49 \pm 0,07$ dan $4,06 \pm 0,09$ ($p < 0,03$) gacha ko'tarilib, 6 oylikda $4,42 \pm 0,08$ ($p < 0,02$) ga, 12 oylikda $4,31 \pm 0,09$ ($p < 0,03$) ga, 18 oylikda $4,01 \pm 0,04$ ($p < 0,02$) ga yetishi, 36 oylikda uning chiziqli o'lchamlariga mutanosib ravishda Sezilarli kamayishi $3,93 \pm 0,07$ ($p < 0,02$) va 60 oylikda $4,03 \pm 0,06$, ($p < 0,02$) darajani egallashi kuzatildi (1 diagramma).

Qo'ylarning qonidagi albuminning eng yuqori darajasi 6 oylikda $4,42 \pm 0,08$ va eng past darajasi 3 kunlikda $3,49 \pm 0,07$ kuzatildi.

Qo'ylar qoni albumin ko'rsatkichi postnatal ontogenezning 3 kunligidan 3 oyligiga qadar $3,33 \pm 0,02$ dan $3,71 \pm 0,04$ ($p < 0,04$) gacha ko'tarilib, 6 oylikda – $3,38 \pm 0,04$ ($p < 0,02$) ga, 12 oylikda – $3,47 \pm 0,04$ ($p < 0,02$) ga, 18 oylikda – $2,85 \pm 0,10$ ($p < 0,04$) ga yetishi, 36 oylikda uning chiziqli o'lchamlariga mutanosib ravishda Sezilarli kamayishi $3,75 \pm 0,08$ ($p < 0,03$) va 60 oylikda $3,37 \pm 0,07$ ($p < 0,03$) darajani egallashi kuzatildi (2 diagramma).

Qo'ylarning qonidagi albuminning eng yuqori darajasi 6 oylikda $3,38 \pm 0,04$ va eng past darajasi 18 oylikda $2,85 \pm 0,10$ kuzatildi.

Xulosalar:

- qo'ylar qon zardobidagi albuminning hayvonlar organizmining fiziologik holatiga mutanosib tarzda ularning yashash sharoitidan qat'iy-nazar, postnatal ontogenezning dastlabki 3 oyligiga qadar bo'lgan davr mobaynida ortishi, o'rganilgan barcha yoshdagilarga nisbatan esa 6 oylik bosqichda eng yuqori ko'rsatkichni namoyon qilishi kuzatildi;

- qo'ylar qon zardobidagi albuminning ko'rsatkichi, Mirishkor tumanidagilarga qaraganda Qo'shrobot tumanidagilarga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi;

- qo'ylar qon zardobidagi albuminning ko'rsatkichi postnatal ontogenezning 3 kunligidan 60 oyligiga qadar bo'lgan davr ichida miqdori ortib borishi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Lifshis V.M. Bioximicheskiye analizy v klinike : spravochnik / V.M. Lifshis, V.I. Sidelnikova ; 2-ye izd. – M. : Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo, 2001. – 303 s.
2. Tyupayev I.M., Kalnitskiy B.D., Bocharov A.V. i dr. Obmen myshchnykh belkov u bychkov v ontogeneze / Sb.nauch.tr.VNIIFBiP s.-x. jivotnykh. –1999. Borovsk. – T. XXXVIII. – S.192-198.
3. Kotarev V.I., Larin O.V., Ramazanov O.G. Rost i myasnaya produktivnost molodnyaka oves russkoy dlinnosherstnoy porody i yeye pomesey s baranami teksele // Ovsy, kozy, sherstnoye delo, Moskva 2007. - № 31. - S. 39-41.
4. Интенсификация производства молока: опыт и проблемы : монография / В. И. Смунев [и др.]. – Ви-тебск : ВГАВМ, 2012. – 486 с.
5. . Совершенствование тех-нологических процессов производства молока на комплексах : монография / Н. С. Мотузко [и др.]. – Минск : Тех-ноперспектива, 2013. – 481 с.
6. Физиология пищеварения и обмена веществ : учебное пособие / И. Н. Медведев [и др.] ; под ред. И. Н. Медведева. – СПб. : Лань, 2016. – 144